

TEXNOLOGIYA DARSLARIDA INGLIZCHA KRASSVORDLARDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6577440>

Po'latov Rashidjon

Farg'ona viloyati Beshariq tumani 11-maktab texnologiya fani o'qituvchisi.

Raximov Abduraufjon

FarDU I-bosqich magistranti. Beshariq tumani 38-maktab texnologiya fani o'qituvchisi

Bizga ma'lumki o'quvchilarga yangi bilimlar berishda darsning noan'anaviy usullaridan foydalanish juda yaxshi natija berishi bilan birgalikda o'quvchilarda darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, yangi g'oyalar ustida ishlash, ko'nikma hosil qilish hamda ularni ijodkorlikga undaydi. Yangi va ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llash, kompyuter savodxonligini oshirish, internet ma'lumotlaridan foydalanish esa o'quvchilarni ommaviy axborot vositalaridan o'zlari uchun kerakli ma'lumotlarni axtarib topishlari uchun eng qulay imkoniyatdir. Texnologiya fanini o'qitishda xorijiy tillardan foydalanish, ayniqsa ingliz tilidagi krossvordlardan foydalanish o'quvchilarda darslarga bo'lgan qiziqishlarini oshishiga hamda ularni erkin fikrlashlariga juda katta yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarni o'zlarini mustaqil fikrlashga hamda ijodiy izlanishlariga sabab bo'ladi. Biz bu ijodiy uslubni quyidagi usul bilan sinab ko'ramiz.

Avvalo o'quvchilarning ingliz tili savodxonligini tekshirib ko'ramiz, buning uchun ba'zi predmetlarni yoki mevalarni ko'rsatib uning o'zbekcha nomini so'raymiz, keyin esa inglizcha nomlanishini so'raymiz, shundan so'ng o'quvchilarni ikkita guruxga bo'lib olamiz. Xar bir guruxni nomlab gurux sardorini saylab olamiz, bunda o'quvchilardan o'zlarining guruxlaridagi ishonchli sinfdoshlarini sardor etib saylashlari kerakligini tushuntiramiz, chunki mashg'ulot yakunida sardorlar bellashuvini ham o'tkazish darsni qiziqarli bo'lishiga va o'quvchilarni faollikga hamda chaqqonlikga undaydi.

Krossvorddagi so'zlar faqat gorizontal xolatda yozilgan bo'lib, u yerda kalit so'zi “Technology” vertikal xolatda kelib chiqishi kerak.

Berilgan topshiriq krossvord.

1. Kiyimlarni birlashtiruvchi furnitura (tugma) -----> button
2. Gazlama kesuvchi qurol (qaychi) -----> shears
3. Rejalash quroli (bo'r) -----> chalk
4. Gazlamani tikish ish quroli (igna) -----> needle
5. O'quvchi korjomasi (fartuk) -----> apron
6. Barmoqni ximoyalovchi ish qurol (angishvona) -----> thimble
7. Kiyimlar uchun asosiy xom ashyo (gazlama) -----> manyfactory
8. Gazlamani birlashtiruvchi xom ashyo (ip) -----> string
9. Kiyimlarni bezagi (nozmunchoq) -----> drogonfey

Mashg'ulot davomida o'quvchilarga ko'rsatilgan predmetlarni qaysi gurux o'quvchilari birinshi bo'lib topsa ikkinchi gurux o'quvchilari uning nomini aytib izoxlab beradi, agar ikkinchi gurux o'quvchisi izoxlolmasa birinchi gurux o'quvchilarining o'zlari izoxlashlari va qo'shimcha balni qo'lga kiritishlari mumkin bo'ladi, bunda o'quvchilar qo'lga kiritgan ballar qanchalik ko'paysa ularning faolligi shunchalik oshib boradi. Yana shuni qo'shimcha aytish mumkinki, krassvorddagi berilgan topshiriqni o'quvchilar izoxlashganda uning rangini, nima uchun ishlatilishini, ya'ni vazifasini, uni qaerdan topish yoki sotib olish mumkinligi, umumiy yoki ayollar va erkaklar uchun aloxida turlari mavjud ekanligi to'g'risida ham o'z fikrlarini bayon qilishsa, berilgan topshiriqning javobi to'liq topilgan va izoxlangan bo'ladi. Mashg'ulotni xuddi shu usulda o'tib borilsa barcha o'quvchilarni tushunishlari oson bo'lishi bilan birga sinfdagi past o'zlashtiruvchi o'quvchilarning ham mashg'ulotni tushunishi oson bo'ladi.

Natija esa kutilgandek ijobiy bo'lishi bilan birga, keyingi mashg'ulotlarga o'quvchilarning o'zlarini ham yangi krassvord tuzib kelishlariga undaydi hamda izlanishlari samarasiga yarasha rag'bat olishlari uchun yangi imkoniyatlarga ega bo'lishadi.